

MUHANDIS KADRLARNI TAYORLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, IJTIMOIY KOMPETENSIYALAR VA IJTIMOIY FANLARNING AHAMIYATI

Ziyotova Adolat Ergashevna

SamDAQU katta o‘ituvchisi. Antiquy World
xalqaro ilmiy akademiyasi professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696185>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy sharoitda muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari kompleks tarzda yoritildi. Xususan, ijtimoiy fanlarning muhandislik ta’limidagi o‘rni, ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish, innovatsion fikrlashni shakllantirish hamda ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasining dolzarb jihatlarini tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim va innovatsiya sohasiga oid farmon va qarorlari asosida olib borilayotgan islohotlarning mazmuni ochib berildi. Tadqiqot natijasida muhandislik ta’limini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muhandislik ta’limi, ijtimoiy fanlar, innovatsion fikrlash, ijtimoiy kompetensiya, integratsiya, dual ta’lim, raqamli texnologiyalar, ta’lim islohotlari.*

Hozirgi davrda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri yuqori malakali muhandis kadrlarni tayyorlash hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish hamda ishlab chiqarish bilan integratsiyalash borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev tomonidan muhandislik ta’limi sifatini oshirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish va amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirish zarurligi alohida ta’kidlangan. Jumladan, muhandislarning katta qismi o‘z mutaxassisligi bo‘yicha ishlamayotgani, ta’lim dasturlarining ishlab chiqarish talablariga mos emasligi qayd etilgan [1]. Bu esa muhandislik ta’limini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Muhandislik ta’limini rivojlantirish maqsadida Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti so‘nggi yillarda ko‘plab xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirgan. Xususan: Rossiya, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Janubiy Koreya, Xitoy va boshqa davlatlar universitetlari bilan talaba va professor-o‘qituvchilar almashinuvi yo‘lga qo‘yilgan. Qo‘shma ilmiy tadqiqotlar va o‘quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, universitet: Malayziya kabi davlatlar bilan hamkorlik memorandumlarini imzolagan. Talabalar uchun xalqaro amaliyot (internship) va stajirovkalar tashkil etmoqda. Inkubatsiya va innovatsion loyihalar markazlari orqali global tajribani joriy qilmoqda.

Bu holat muhandis kadrlarni tayyorlashda xalqaro standartlarga moslashuv jarayoni boshlanganini ko‘rsatadi.

Zamonaviy muhandislik faoliyati faqat texnik bilimlar bilan cheklanmaydi. Muhandislar ijtimoiy muhitda faoliyat yuritadi, jamiyat ehtiyojlarini hisobga olgan holda qarorlar qabul qiladi. Shu sababli ijtimoiy fanlar muhandislik ta’limining ajralmas qismi hisoblanadi.

Ijtimoiy fanlar quyidagi jihatlar orqali muhandis tayyorlash jarayoniga ta’sir ko‘rsatadi: ijtimoiy jarayonlarni anglash va tahlil qilish; inson omilini hisobga olish; kasbiy etikani shakllantirish; barqaror rivojlanish tamoyillarini tushunish va h.zo.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ham har bir insonning salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun sifatli ta‘lim muhim omil sifatida belgilangan [2, 6-b.]. Bu esa ta‘lim jarayonida nafaqat texnik, balki ijtimoiy-gumanitar fanlarni ham uyg‘un rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Muhandislik faoliyatida muvaffaqiyatga erishish ko‘p jihatdan shaxsning ijtimoiy kompetensiyalariga bog‘liq. Bular muloqot, liderlik, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash kabi ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi.

Prezident farmon va qarorlarida ham ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, yoshlarni har tomonlama rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan [3]. Xususan, kasbiy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning amaliy va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan [4].

Ijtimoiy fanlar aynan ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, psixologiya fanini o‘rganish orqali talabalar inson xulq-atvorini tushunsa, sotsiologiya ularni jamoaviy munosabatlarni tahlil qilishga o‘rgatadi. O‘zbekiston tarixi va falsafa fanlari talabalarda nafaqat bilim, balki keng dunyoqarash, tarixiy tafakkur va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

O‘zbekiston tarixi fani muhandis talabalar uchun milliy taraqqiyot bosqichlarini, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish omillarini tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Tarixiy jarayonlarni chuqur o‘rganish orqali talabalar jamiyat rivojlanish qonuniyatlarini angelaydi va texnik qarorlar qabul qilishda milliy manfaatlarni hisobga olish zarurligini tushunadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tarixiy tafakkurga ega mutaxassislar strategik fikrlashga moyil bo‘ladi [1, 22-b.].

Shuningdek, O‘zbekiston tarixini o‘rganish yosh avlodda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantiradi. Bu esa muhandislik faoliyatida mas‘uliyatni oshiradi, chunki har bir loyiha va texnologik yechim jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi kerak.

Falsafa fani esa muhandislarining tafakkurini chuqurlashtiruvchi, ularni tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o‘rgatuvchi muhim fanlardan biridir. Falsafiy bilimlar orqali talabalar: murakkab muammolarni tizimli tahlil qilish; sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash; ilmiy xulosalar chiqarish; etik va ijtimoiy mas‘uliyatni anglash ko‘nikmalariga ega bo‘ladi [2, 47-b.].

Zamonaviy muhandislik faoliyatida texnologik qarorlarning ijtimoiy va ekologik oqibatlarini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda falsafa fanining, xususan, aksiologiya (qadriyatlar nazariyasi) va etik ta‘limotlarning o‘rni katta. Muhandislar o‘z faoliyatida inson manfaatlari, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish tamoyillarini hisobga olishi zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasiga oid qarorlarida ham yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ma‘naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [3, 5-b.]. Bu esa ijtimoiy fanlarning, jumladan tarix va falsafaning muhandislik ta‘limidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, falsafa va tarix fanlari innovatsion fikrlashni rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki yangilik yaratish jarayoni ko‘pincha mavjud bilimlarni tanqidiy qayta ko‘rib chiqish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi. Bu esa bevosita falsafiy tafakkur bilan bog‘liq.

Innovatsion fikrlash muhandislik ta’limining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, u yangi g‘oyalarni yaratish va ularni amaliyotga joriy etishni nazarda tutadi. Biroq innovatsiya faqat texnologik emas, balki ijtimoiy jarayon hamdir.

Bugungi kunda davlat tomonidan innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlashga katta e’tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda yuzlab innovatsion va startap loyihalarga katta miqdorda mablag‘ yo‘naltirilgani buning yaqqol isbotidir [1].

Shu bilan birga, innovatsion fikrlashni rivojlantirishda quyidagi omillar muhim: ijtimoiy ehtiyojlarni tahlil qilish; bozor iqtisodiyoti sharoitlarini tushunish; kreativ yondashuvni shakllantirish; fanlararo integratsiya.

Demak, ijtimoiy fanlar innovatsion tafakkurning shakllanishida metodologik asos vazifasini bajaradi.

Muhandis kadrlarni tayyorlashda nazariy bilimlar bilan amaliy ko‘nikmalar uyg‘unligi muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda O‘zbekistonda dual ta’lim tizimi joriy etilmoqda.

Prezident qarorlarida oliy ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, talabalarni amaliy faoliyatga jalb etish zarurligi qayd etilgan [5]. Bu orqali ta’lim mazmunini mehnat bozori talablariga moslashtirish imkoniyati yaratiladi.

Integratsiya jarayonida ijtimoiy fanlar ham muhim rol o‘ynaydi, chunki ular talabalarni real ish muhitiga moslashishga tayyorlaydi.

Raqamli transformatsiya sharoitida muhandislik ta’limi yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi ta’lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, STEAM yondashuvi asosida texnik va ijtimoiy fanlar integratsiyasi kuchaymoqda. Bu esa talabalarda kompleks fikrlashni shakllantiradi va ularning innovatsion salohiyatini oshiradi.

Prezident farmonlarida ham ta’lim tizimini raqamlashtirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va innovatsion infratuzilmani kengaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [6].

Xulosa qilib aytganda, muhandis kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy fanlarning ahamiyati ortib bormoqda. Ular talabalarda keng dunyoqarash, ijtimoiy mas’uliyat va samarali kommunikatsiya ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Innovatsion fikrlashni rivojlantirish, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish hamda davlat siyosatida belgilangan ustuvor yo‘nalishlarni izchil amalga oshirish orqali yuqori malakali, raqobatbardosh muhandis kadrlarni tayyorlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning muhandislik ta’limini rivojlantirishga oid yig‘ilish materiallari. – 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-300-son qarori. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – 2023. (marifat.uz)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-73-son Farmoni. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish. – 2025. (O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni. Kasbiy ta’lim tizimini takomillashtirish. – 2024. (Lex.uz)

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3151-son qarori. Oliy ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi. – 2017. (trm.uz)
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108-son Farmoni. Ta’lim va ilm-fanni rivojlantirish. – 2020. (trm.uz)
7. OECD. *Innovation in Education*. – Paris, 2018.
8. World Bank. *Higher Education for Development*. – Washington DC, 2020.
9. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 347-351.
10. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.
11. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3), 238-242.
12. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023*. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16
13. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3 (58)), 238-242.